

Т.ЖУМАМУРАТОВТЫҢ ДӨРЕТИҰШИЛИК ШЕБЕРЛИГИ ХӘМ ХАЛЫҚЛЫҚ ПАФОСҚА ҚАТНАСЫ МӘСЕЛЕСИ

М.Қ.Жарылқасинова

ӨзРИА Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты
таяныш докторанты

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7785054>

ARTICLE INFO

Received: 22th March 2023

Accepted: 29th March 2023

Online: 30th March 2023

KEY WORDS

Пафос, көркем әдебиет,
поэзия, лирика, лирикалық
қахарман, шайыр, халық,
сезим, дөретиушлик.

ABSTRACT

Мақалада көркем әдебиетте пафос түсиниги хәм оның илимий-теориялық тийкарлары хаққында кең түрде түсиниклер берилген. Пафостың көркем әдебиетте сәулелениуи, түрлерге бөлинуи хәм де шайырлардың дөретиушилигинде қолланылыуы бойынша мағлыұматлар берилген. Сондай-ақ, халықлық пафос бойынша илимпазлардың пикирлери келтирилип өтилген. Қарақалпақ әдебиятында халықлық пафостың қолланылыуы Өзбекстан хәм Қарақалпақстан халық шайыры Т.Жумамуратов дөретиушилиги мысалында илимий анализге тартылған.

Хәрбир адам поэзияны хәр қыйлы түсинип, хәр қыйлы қабыл етеди. Гейпаралар қосық жанға жағымлы хәм тартымлы жазылғанлығы ушын оқыйды. Лейкин, олар қосықтың мазмун мәнисин терең сезинбегенликтен, ондағы адамларды ийгиликли ислерге умтылдырыушы қәсийетлерди уғынбауы мүмкин. Қәйткенде де, поэзиялық шығармалар инсанның пүтин қәлбин хәм оның жан дүньясын жаўлап алғанда ғана хақыйқый поэзиялық дөретпе сыпатында оқылады. Егерде, қосықты оқыған адам хақыйқый поэзия шайдасы болса, қосықтан ең биринши нәўбетте мазмун излейди хәм шайырдың өз қосыгы арқалы кең оқыушылар қәўимине не демекши екенлигин өзиниң ой призмасынан өткере баслайды. Қосықтағы хәрбир сөздиң мазмун-мәнисин шағып, идеясын түсинип, поэзиядан руўхый ләззет алыуға умтылады. «Поэзия деген сөзде көп мәни бар екенлигин айтыу хәзир бизиң ушын жаңалық емес. Бирақта, оған берилетуғын анықламалардан, мәнилерден оның мазмунының кеңлигине ҳешким таласа алмайды» [1. 3]. Поэзия хаққында илимпазларымыз тәрәпинен жүдә көп пикирлер билдирилген болып, олардың көпшилигинде дерлик инсанды гөззаллыққа, көркемликке бағдарлайтуғын күш-қүдирет барлығы хаққында сөз етиледі. Мысалы, белгили әдебиетшы алым Ә.Пирназаров өзиниң мийнетинде поэзияға былайынша түсиник берип өтеди: «Поэзия– бул гөззаллық. Поэзияны дурыс пәмлеу (түсиниу) бизди көбирек адамларға жақсылық еткиси келетуғын қайыр-сақаўатлы, әдалатлы адам етип кәмалға келтиреді» [2.157]. Хақыйқый шайыр жан дүньясын тебрендирип, тынышлық бермеген сезимлерин қыпсалап отырмастан, иштеги қуўанышы менен ғам-

қайғысын, дәрти менен дебдиўлерин өз шығармасы арқалы сыртқа шығарады хәм оны безеп, жанладырып өз оқыўшысына көркемлеп усынады. Бир сөз бенен айтқанда, хәрбир инсанның жүрек төринде уйықлап жатырған «шер»ди оятыўға құдирети жеткен шайырды ғана ҳақыйқый сөз шебери десек болады. Халық шайыры Т.Жумамуратовтың қәлеген лирикалық шығармаларының: жайдары қосықларынан тартып, төртликлери, үшликлери, терме-толғаўлары, балладалары, тәрип хәм арнаўлары ҳ.т.б. қосықларының идея-тематикасында халықлық мазмун, халықлық сыпат хәм халықлық пафос күшли берилгенлигин көремиз. Шайырдың қосықлары қайсы темаға арналған болса да, халық кеўлине қонымлы мәнили сөзлерге хәм теңеўлерге байлығы менен оқыўшыны өзине тартады: Мысалы, «Шайырлық толқыны» қосығында шайырдың шеберлигин бир-бирине қашық хәм алшақ сөзлерден мәни шығарып, оларды орны орнына қойып, уйқастырып, мәни шығарыўынан көрсек болады:

Дизил сөзлерим жулдыздай,
Жылтылдап турсын қундыздай,
саллансын сулыў қыздай,
Сүйсин шадлы елим мениң[3.129],

- деп жырлаған. Бул қатарларда көркем сөзди өмириниң мазмуны деп билген шайырдың руўхый келбети шығармаларында екенлиги поэтикалық образлы қатарларда және де жилўаланып сәўлеленгенлигин көремиз. Шайырдың сөз саплаў шеберлигине қарап отырып та, қәлеген китап оқыўшысы оның авторы Т.Жумамуратов екенлигин дәриў аңлай алады. Оның дәретпелериндеги өзине тән өзгешелиги ең биринши гезекте халықлық пафосында көринеди. Мысалы, «Алақан» қосығында:

Қайталасаң, бир музыка бурынғы,
Шертиў керек шеберлерден асырып,
Жаман жазсаң ким оқыйды жырыңды,
Сандығыңа сақламасаң жасырып
Сандық ушын жазбас шайыр, бирақта,
Пәнт жегиси келмес ҳешким кәринен.
Шешен сөзи сиңиў керек қулаққа
Орын алып мыңсан жүрек төринен. [3.131].

Шайырлар қосық жаза бериўи мүмкин. Лейкин, ҳешкимге уқсамаған, өзгеше бояўларда жүрекке жағымлы етип жазыў шайырдан жүдә үлкен шеберликти талап етеди. Оқыўшы бирдейликти сүймейди. Сонлықтан да, бул қосықта шайыр хәр бир талант ийесиниң басқаларды қайталамайтуғын өз жолына, өз қол жазбасына хәм қол таңбасына ийе болыўы кереклигин оғада утымлы хәм қонымлы қатарларда көркем сәўлелендирген. Шайыр және де, жазыўға тема таба алмай жүргенлерге қарата:

Ғеш пайда жоқ көзсиз құрған дузақтан,
Алақаным дастаўлы тур басымда.
Нағыз шайыр излемей ақ узақтан,
Турли тема күтип турар қасында [3.131].

– деп, ҳазил аралас шынлықты айтады. Шынында да, қосық жазыу ушын теманы узақтан излеу, ойланыу шәр темес. Хақыйқық шайыр ушын әтирапқа нәзер салып, оннан тәсирлениудің өзи жеткиликли. Тек ғана оннан оқыушының нәзик сезимин оятып, жүрегине жетип баратуғындай етип жазыу талап етиледі. Бул ушын әлбетте, шайырлық талант хәм де шеберлик керек. Шайыр бул қосығында хәзирги дәуірде де әхмийетли болған мәселени ортаға алып шыққан. Себеби, хәзирги ўақытта бас мақсет шайыр айтқанындай: «Орын алып мың сан жүрек төринен» емес, ал абырай арттырыу, халыққа тезден танылыу ямаса басқа да жеке мәплерин гөзлеп «Шайырлық бостаны»нда адасып жүргенлерде баршылық. Бундайлардың дәретпелери болса, қосықта келтирилгендей сандықта өмир сүриуи сөзсиз. Сол ушын да, хеш болмағанда қәбийлет болмаса, бул бостанға кирмеген мақул. Себеби, алақанды басқа қойған менен де пайда бермейди. Шайыр бул қосығында алақан мысалында мийнет сүйгишликти, ықлас хәм де қәбийлетти сүүретлейди. Егер инсанда уқып хәм де қызығыушылық болып, ҳадал нийет пенен мийнет етсе барлық нәрсеге ериседи. Және де, шайыр бул қосығында алақанды символ сыпатында алып, мине усы идеяларды басшылыққа алады.

«Қосық дегеннің сөзлери мазалы, тиллери наўалы болса, поэзия қатарына қосыуға болады»[2.162]. Сондай-ақ, оған қосымша оқыған адамның руўхиятына азық бере алатуғындай мәнис-мазмун хәм де алға сүрилген пикир де болыу керек. Болмаса, иши пуш шыққан дәнеге мегзес болып хешким оннан айтарлықтай заўық та алалмайды.

Халық шайыры Т.Жумамуратовтың поэзиясы дилўарлығы, халықлық пафосқа байлығы менен де ажыралып турады. Шайыр лирикасы халық поэзиясының үлгиси тийкарында жазылыуы менен бир қатарда, оны өзінше раўажландырғаны хәм сол тийкарда жаңа форма хәм де мазмун менен байытқанлығын байқауға болады:

Саўлық қадирин билмеген,–
Жалпайғанда өкинген,
Жаслық қадирин билмеген,–
Қартайғанда өкинген.
Тазасы ағла кийимнің,
Дәстүрин сақла жаслықтың,
Жаңасы жақсы кийимнің,
Гөнеси жақсы дослықтың [3.118].

Бул қосық қатарлары оқыушыны еркисиз түрде «Денсаўлықтың қадирин бил қәсте болмастан бурын», «Кийимнің жаңасы жақсы, достың гөнеси жақсы» сыяқлы қарақалпақ нақыл-мақалларын қайта еске түсиреди.

Биреу аўыр айтты, биреу атты тез,
Атқаны сол, қатты сөзге қатты сөз,
Биреулерге тилиң менен оқ атып,
Сен олардан күтип жүрме татлы сөз [3.108].

Шайыр бул төртлигинде болса, халық арасындағы «Оқ жарасы питер, сөз жарасы питпес», «Тил қылыштан кескир», «Тартынбаған атып сөйлер, жасқаншақ жатып сөйлер» сыяқлы және де:

«Маңлайдан аққан ашшы тер,
Көзге түссе, дуз болар,
Қулаққа тийген ашшы сөз,
Ишке түссе, муз болар» [4.115].

деген халықтық ұғымларды басшылыққа алып жазғанлығын көриўимизге болады. Шайырдың лирикасында жақсы сөз айтыў, дурыс сөйлеў ҳаққында жүдә көплеген пикирлер келтирилген. Олардың көпшилигиниң түп тийкары халықтық ұғымларға барып ушласады. Т.Жумамуратовтың төртликлеринде де фольклорлық дәстүрлерден пайдаланыў хәм де раўажландырыў шеберлиги айқын көзге тасланады:

Бир халықты урыўларға бөлгениң,
Дүньядағы жетижиним сол мениң,
«Бөлингенди бөри жейди» деген бар,
Сен өзинди бөлеклетсең өлгениң [5.25].

Шайырдың төртликлери көбинесе үгит-нәсиятлаў формасында дөретилгенлигин көремиз. Үгит-нәсият болғанда да қуры жадағай гәп болып қалмастан, жүрекке барып тийетуғын найзадай сөзлерден, ништерли теңеўлерден қуралған. Бул, әлбетте, шайырдан шеберлик пенен қоса тәжирийбе хәм де билимди талап етеди.

Жас үлкенди сыйламасаң еле сен,
Ойлан, сен де сол дәўирге келесең.
Сонда жаслар сыйламаса өзинди,
Өкиниште әрман менен өлесең [6.14].

«Т.Жумамуратов бар шайырлық талантын адамзатқа арнап, халқы ушын хызмет етти» [7.490]. Ҳақыйқтында да, бул пикирлер дурыс айтылған. Буның дәлийли сыпатында шайырдың:

Биреў алым дейди, биреў надан деп,
Биреў жақсы дейди, биреў жаман деп,
Бәринен де ең жоқарғы дәреже,
Айтса болды ҳақ жүрекли адам деп [8.3].

–деген қатарларынан-ақ, билиўимизге болады. Оның дөретпелериниң көпшилиги дерлик қайсы жанрда, қандай темада жазылыўына қарамастан, адамлардағы жоқары адамгершилик сезимлерди, дослық-татыўлық туйғыларын хәм ең жақсы пазыйлетлерди улығлаўға хәм ең жаман иллетлерди қаралаўға бағдарланды. Сонлықтан да, оның шығармалары қөлеген китап оқыўшысы ушын оқыўға хәм ядлап алыўға қолай болды десек қәтелеспеймиз.

Т.Жумамуратов халық тилин барынша терең меңгерген хәм оны керек жеринде

шығармаларына орынлы қоллана алған талантлы сөз устасы бола алды. Ол өзінің дөретпелерін қайсы жанрда жазуына қарай, сол жанрдың стилине сәйкес сөз хәм сөз тиркеслерін танлап қолланыўға айрықша дыққат аўдарады.

Шайыр дөретиўшилигиниң және бир өзгешелиги – жанрлық көп түрлилигинде көринеди. Ол поэзия, проза, драма жанрларында теңден қәлем тербетти. Лекин, тийкарғы қызығыўшылығы көбирек поэзия жанры болды. Ол өзін поэзияда еркин сезди. Жүректен жазған қосықлары көпшиликти толғандыра алды. Сондай-ақ, оның сөзге шешенлиги, дилўарлығы хәм де тапқырлығы тек поэзияда емес, айтыс өнеринде де айқын көзге тасланады. Т.Жумамуратов ХХ әсирдеги қарақалпақ поэзиясында А.Дабылов, С.Нурымбетовлардан кейин И.Юсупов, Т.Мәтмуратов, К.Рахманов, М.Сейтниязов х.т.б. өзи менен қатар хәм заманлас талант ийелери менен бир сапта турып қәлем тербетсе де, халықлық пафоста жазылған шығармалары менен халқымызға шын мәнисиндеги халық сүйген шайыр сыпатында жақыннан таныла алды.

References:

1. Ахметов С. Әдебият хәм критика. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1978-ж
2. Пирназаров Ә. Әдебиятшы, сыншы, алым Әбдикерим Пирназаровтың Әженизтаныў илими. –Нөкис: Avangard– Vaspa, 2022
3. Жумамуратов Т. Өмириңниң өзи философия. –Нөкис: Қарақалпақстан, 2005
4. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық 88-100-томлар. –Нөкис: Илим, 2015
5. Жумамуратов Т. Төртликлер. «Әмиўдәрья» журналы 1987-жыл № 2-сан.
6. Жумамуратов Т. Төртликлер. «Әмиўдәрья» журналы 1983-жыл № 8-сан.
7. Пахратдинв Ә, Алламбергенов К, Бекбергенова М. ХХ әсир қарақалпақ әдебияты тарийхы. –Нөкис: Қарақалпақстан, 2011.
8. Жумамуратов Т.Төртликлер. «Әмиўдәрья» журналы 1987-жыл № 10-сан.